

УДК 94 (473)

[https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-9\(27\)-1361-1373](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-9(27)-1361-1373)

Піковська Тетяна Валентинівна кандидат історичних наук, викладач суспільних дисциплін, Вінницьке вище професійне училище сфери послуг, вул. Хмельницьке шосе, 145, м. Вінниця, 21030, <https://orcid.org/0000-0003-4418-5628>.

ПРОГРЕСИСТСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В ЧЕСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 1897-1914 РР.

Анотація. У статті розглядаються питання витоків та розвитку прогресистського руху в чеських землях в період з 1897 по 1914 рр. Радикальний політичний рух не був особливістю виключно чеського народу, аналогічні процеси відбувались серед багатьох пригноблених імперіями народів Європи наприкінці ХІХ століття. До складу чеського радикального руху належали не лише національні та соціальні партії, а й специфічні державно-правові. Державно-правове крило чеського політичного руху остаточно сформувалось в кінці ХІХ століття. Після відновлення роботи Чеського університету в Празі в 1882 р., студенти стали політично активною частиною чеської спільноти. На благодатний ґрунт студентської спільноти впало насіння політичного радикалізму в середині 80-х рр. ХІХ ст. Визначено, що надихаючим прикладом для чеського прогресистського руху стали представники польського студентського радикального руху, які в січні 1890 року зібрались у Кракові на мітинг присвячений ідеї об'єднаної Польщі, а також визнанню прав «народу та пролетаріату».

Встановлено, що спочатку прогресисти були частиною партії молодих чехів, а потім з їхнього середовища виділилось декілька політичних партій. Партія прогресивних соціалістів заснована у 1896 році була першою, яка виникла на уламках колись єдиного прогресистського руху. 8 березня 1896 року частина прогресистів офіційно вийшла із складу молодечів, а вже 22 березня 1896 року було оголошено про створення Партії Прогресивних Соціалістів. Ще однією прогресистською партією стала Чеська радикальна прогресистська партія. Біля її витоків стояв А.Гайн, який у квітні 1897 р. почав видавати тижневик «Незалежність». Досліджено основні принципи прогресистського руху: відновлення чеської держави в історичних кордонах, демократичні права і свободи для чеської нації, рівні соціальні, культурні, економічні права для всього

народу, захист прав робітників та селян від свавілля великого капіталу та землевласників. В останні передвоєнні роки державно-правова прогресистська партія розвинула також дуже жваві контакти з Моравською народно-прогресивною партією, другою за впливом партією в Моравії, яка поєднувала радикальну молодочеську ідеологію з реалістсько-прогресистськими елементами і відстоювала право чеського народу на самовизначення

Ключові слова: Чехія, Австро-Угорщина, політичні партії, прогресистський рух, молодочехи, радикальний політичний рух, Перша світова війна.

Pikovska Tetyana Valentynivna candidate of historical sciences, teacher of social sciences, Vinnytsia Higher Vocational School of the Service Sphere, St. Khmelnytske Shosse, 145, Vinnytsia, 21030, <https://orcid.org/0000-0003-4418-5628>.

THE PROGRESSIVE POLITICAL MOVEMENT IN THE CZECH LANDS 1897-1914.

Abstract. The article examines the origins and development of the progressive movement in the Czech lands in the period from 1897 to 1914. The radical political movement was not a feature of the Czech people alone, similar processes took place among many peoples of Europe oppressed by empires at the end of the 19th century. The Czech radical movement included not only national and social parties, but also specific state-law parties. The state-legal wing of the Czech political movement was finally formed at the end of the 19th century. After the restoration of the Czech University in Prague in 1882, the students became a politically active part of the Czech community. The seeds of political radicalism fell on the fertile soil of the student community in the mid-1980s. It was determined that the representatives of the Polish student radical movement, who gathered in Krakow in January 1890 for a rally dedicated to the idea of a united Poland, as well as the recognition of the rights of the "people and the proletariat", became an inspiring example for the Czech progressive movement.

It was established that at first the progressives were part of the party of the Young Czechs, and then several political parties emerged from their midst. The Progressive Socialist Party, founded in 1896, was the first to emerge from the ruins of a once unified progressive movement. On March 8, 1896, a part of the progressives officially left the Young Czechs, and already on March 22, 1896, the creation of the Party of Progressive Socialists was announced.

Another progressive party was the Czech Radical Progressive Party. At its origins stood A. Hein, who in April 1897 started publishing the weekly "Independence". The main principles of the progressive movement were studied: the restoration of the Czech state within its historical borders, democratic rights and freedoms for the Czech nation, equal social, cultural, and economic rights for the entire people, protection of the rights of workers and peasants against the arbitrariness of big capital and landowners. In the last pre-war years, the state-legal progressive party also developed very active contacts with the Moravian People's Progressive Party, the second most influential party in Moravia, which combined radical youth ideology with realist-progressive elements and defended the Czech people's right to self-determination

Keywords: Czech Republic, Austria-Hungary, political parties, progressive movement, youngczechs, radical political movement, World War I.

Постановка проблеми. Наприкінці XIX - на початку XX століття чеські землі, які входили до складу Австро-Угорщини, стали ареною значних суспільно-політичних змін. Однією з політичних сил, що впливала на ці зміни, був прогресистський рух. Прогресисти виступали за модернізацію суспільства, захист національних прав, демократизацію політичної системи та соціальні реформи. Проте, попри їх вплив на політичне життя того часу, діяльність прогресистського руху в чеських землях залишається недостатньо вивченою.

Мета статті. Дослідження витоків, розвитку та впливу прогресистського руху на політичне та соціальне життя чеських земель у період з 1897 по 1914 роки. Важливим аспектом є аналіз політичної ідеології прогресистів, їх політичної діяльності а також ролі у формуванні чеської національної свідомості і боротьбі за незалежність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прогресистський рух активно досліджувався чеськими науковцями. Серед них варто виділити праці Кучери М. [1], який є одним із співавторів потужного дослідження політичних партій і рухів в чеських землях, а також Й. Томаша [2], який ґрунтовно дослідив витoki прогресистського руху та співпрацю прогресистів з іншими партіями. Також чеські науковці досліджували життя та діяльність яскравих представників цієї політичної течії. Варто виділити дослідження Р. Вашека [3] присвячене А. Каліні. Нажаль, досі не було здійснене комплексне дослідження політичних партій та рухів в чеських землях в добу Австро-Угорської монархії.

Виклад основного матеріалу. Починаючи з другої половини 80-х рр. XIX ст. в чеських землях все більше проявлялись ознаки індустріального розвитку. В Австро-Угорській монархії в 60-70-х рр. XIX ст. загострилась

національно-визвольна боротьба народів які входили до її складу. Багато в чому таке загострення підсилилось внаслідок економічної кризи яка розпочалась у квітні 1873 р. із стрімкого падіння курсу акцій на віденській біржі. Внаслідок кризи зросла важливість сільського господарства, а відповідно і ролі селянства, як суспільної страти, яка почала активну боротьбу за свої права. Це мало особливо важливе значення в умовах проживання чеського народу в імперії, в якій він не мав повноцінних громадянських прав та соціального захисту. Це сприяло появі чеського політичного радикалізму [1, s.333].

Радикальний політичний рух не був особливістю виключно чеського народу, аналогічні процеси відбувались серед багатьох пригноблених імперіями народів Європи наприкінці XIX століття. До складу чеського радикального руху належали не лише національні та соціальні партії, а й специфічні державно-правові. Державно-правове крило чеського політичного руху остаточно сформувалось в кінці XIX століття. Потужний вплив на цей процес мала революція 1848-1849 рр. Головною вимогою представників цього руху було повне відновлення чеської державності, а не лише визнання рівноправності як складової Австро-Угорської монархії. Глашатаєм чеського радикалізму, стала партія молодочехів, заснована у 1886 році братами Едвардом та Джуліусом Грегровими. Серед прихильників партії були як міщани та інтелігенція так і робітники та селяни [1, s.334].

В цей період відбувається формування структури чеських політичних партій, які у майбутньому будуть стояти біля витоків Першої Чехословацької Республіки. Політичні партії за своєю суттю цілком відповідали епосі так званих «буржуазних» партій, поширених в інших країнах Європи. В основі їх ідеологій був принцип рівності громадян перед законом, поширений завдяки французькому Цивільному кодексу. Таким чином Велика французька революція стала поштовхом для зародження демократії у Цислейтанії. Демократичні ідеї чеського політикуму були співзвучні з тенденціями в політичних поглядах угорських німців. Щоправда, попри демократизацію політичних поглядів, серед німецького населення Угорщини були поширені антислов'янські настрої [2, s.23].

Розвиток чеського національного руху відбувався не лише у галузі політичних та економічних інтересів. Відбувався динамічний процес самоусвідомлення і боротьби за свої права різних соціальних та професійних груп і спільнот. Серед робітництва поширювались соціалістичні ідеї, боротьба жінок за рівні права виявлялась у численних феміністичних організаціях, також була помітна соціальна емансипація торгівців, які відмовились від застарілих форм ведення бізнесу і поступово перетворювались на буржуазію.

Після відновлення роботи Чеського університету в Празі в 1882 р., студенти стали політично активною частиною чеської спільноти. На благодатний ґрунт студентської спільноти впало насіння політичного радикалізму в середині 80-х рр. XIX ст. Саме серед молоді було дуже багато прихильників молодочехів. Чеська молодь, випускники чеського університету прагнули мати можливість працювати на престижній державній службі, але на ці посади брали переважно громадян німецької національності. Була значна кількість випускників юридичного факультету, які не могли знайти роботу за спеціальністю, така ж ситуація була в міністерствах, канцеляріях та інших державних установах. Не кажучи вже про дипломатичну службу. Лише одиничні представники чеського народу змогли там працевлаштуватись. Трохи кращою була ситуація в армії, проте успіхи чеського офіцера навіть близько не відповідали кар'єрному зростанню австрійських та угорських офіцерів [4, s.341].

Поступово, гасла які були проголошені на з'їздах радикально налаштованих чеських студентів сформувались у повноцінну політичну програму. З середовища освіченої прогресивної чеської молоді утворилась страта дрібної буржуазії та торгівців, які стали фінансовою опорою майбутніх прогресистських партій. Головним гаслом було право чехів бути повноцінними громадянами і мати рівні права і можливості у чеських землях. Відповідно, лунали гасла про відновлення чеської державності у її історичних кордонах. Для досягнення панівного становища чеської нації, на думку прогресистів, потрібно було в першу чергу провести радикальні соціальні реформи, які підвищать рівень життя населення. Другим важливим кроком мало б стати проголошення автономії Чехії. Кордони автономії повинні були визначатись за мовним принципом. Тобто мала бути встановлена регіональна автономна область більшість населення якої розмовляє чеською мовою [5, с.21].

Надихаючим прикладом для чеського прогресистського руху стали представники польського студентського радикального руху, які в січні 1890 року зібрались у Кракові на мітинг присвячений ідеї об'єднаної Польщі, а також визнанню прав «народу та пролетаріату». У березні 1890 р. чеські студенти організували демонстрацію на підтримку свого лідера К.Сокола, виключеного із Празького університету за свої погляди. В перші дні липня до Кракова прибула делегація в складі чеських політиків А. Рашина, А. Гайна, В. Клофача, з метою взяти участь у заходах до ювілею видатного польського поета Адама Міцкевича. У Кракові чеські політики були вражені політичною програмою галицької Української радикальної партії Івана Франка. Програми польських та українських радикалів були взяті за основу при створенні політичної

програми чеських прогресистів. Ця програма публікувалась в «Часописі чеського студентства» від червня 1890 до січня 1891р. Її головний автор, А. Гайн розумів, що для успіху майбутньої прогресистської партії, вона не повинна бути лише студентською. Попри наявність політичної програми, повноцінна партія поки що не була створена. 6 лютого 1891 р. відбулись збори на яких було прийнято рішення, що під час березневих виборів прогресисти за підтримки молодочехів вступають до складу Національної партії вільнодумства як окрема фракція. Офіційно фракція назвалась Прогресистською партією [1,s.334].

15-19 квітня 1891 р. в Празі відбувся з'їзд слов'янської прогресистської молоді та студентства. На з'їзді була представлена лівиця молодочеської партії і радикально налаштоване робітництво. Його очолили А. Веселий і В. Чіжек. В результаті цього з'їзду а також з'їздів соціал-демократів в Брно (24-26.12.1887) та австрійському Хайнфельді (30.12.1888 – 1.01. 1889) утворились робітничі гуртки радикального спрямування із середовища молоді яка працювала у металургійній, гірничовидобувній, швейній, поліграфічній галузі. Для гуртків були характерні такі тенденції: радикального вирішення соціального питання (як у соціал-демократів), схильність до повстанських настроїв (як у анархістів), національний радикалізм (як у прогресистів). Послідовники третього напрямку, радикально налаштовані робітники утворили весною 1890 року Політичний клуб робітників. В цей період сформувався портрет прогресиста. Це був громадянин, який проти панування нації над нацією, класу над класом, людини над іншою людиною [1,s.335].

В Прогресистській партії, яка продовжувала бути частиною молодочехів, сформувалось два крила. Перше, на чолі з А.Рашином відстоювало зближення із державно-правовим табором. Друге, на чолі з А.Гайном виступало за співпрацю з робітничим рухом. Зрештою, обидва крила домовились співпрацювати Політичним клубом робітників на чолі з А. Веселим. Разом вони вирішили, що фракція в подальшому буде голосом своєї нації, яка відстоюватиме її права і вимагатиме федералізації Австро-Угорщини із повною самостійністю її суб'єктів, які мають бути визначені на основі права народів на самовизначення.

Прогресисти, 5-7 червня 1892 року скликали другий з'їзд слов'янської прогресистської молоді на якому були присутні представники поляків, українців, словенців і хорватів. На з'їзді було прийнято спільну програму, а «Часопис чеського студентства» було визначено, як друкований орган всіх прогресистів імперії [2,s.25].

Нажаль, попри такі позитивні тенденції рух прогресистів недовго залишався єдиним. Від Політичного клубу робітників А.Веселого, в знак

протесту проти об'єднання з молодочехами відкололась група індивідуалістів на чолі з Ф.Модрачком. Вони почали себе називати незалежними соціалістами і розпочали зближення із соціал-демократами.

Яскравою сторінкою прогресистського руху стала участь його представників у протестах за введення загального виборчого права. Саме прогресисти стали ядром організації «Омладина», членів якої судили за організацію заворушень у Празі, які супроводжувалися насильством і погромами. Це був політичний судовий процес, який відбувався у 1893-1894 рр. [6,s.794].

В результаті судового процесу 68 чоловік отримали різні терміни ув'язнення. Серед них були лідери прогресистів: А. Рашин, А. Гайн, А. Веселий, Ф.Модрачек. В 1895 році їх було амністовано. З цього часу прогресистський рух перестає бути єдиним і розпадається на декілька різних гілок[9].

Партія прогресивних соціалістів заснована у 1896 році була першою, яка виникла на уламках колись єдиного прогресистського руху. 8 березня 1896 року частина прогресистів офіційно вийшла із складу молодочехів, а вже 22 березня 1896 року було оголошено про створення Партії Прогресивних Соціалістів. Лідери партії А. Веселий, Ф.Модрачек та Й. Скалак вже в квітні 1896 року подали до друку партійну програму під назвою Принципи прогресивних соціалістів. У програмі було багато спільного з тезами соціал-демократів. Чеський дослідник прогресистського руху М.Кучера визначає політичну ідеологію партії, ґрунтуючись на її програмі, як ліберальний анархізм [8,s.93].

У програмі підкреслювалась важливість зробити доступною для кожного громадянина якісну освіту, формування класу кваліфікованих робітників, та підтримку міжнародного соціалістичного руху. Партія прагнула стати частиною соціал-демократів, але разом з тим, в окремих програмних аспектах від них відрізнялась. Зокрема, прогресивні соціалісти відкидали ідеї революційного становлення незалежної чеської держави [8,s.94].

Партія мала невелику кількість прихильників, серед них були міщани, селяни, а також до її лав вступили окремі прихильники анархізму. Розуміючи, що при такій низькій популярності партії шансів на розвиток у неї небагато, лідери в подальшому планували злиття із соціал-демократами [7].

У політичній діяльності справи у партії одразу пішли погано. Влітку влада закрила їхній друкований орган «Часопис прогресивного студентства», а члени партії зазнали переслідувань, оскільки австрійська влада вважала партію притулком для анархістів і радикалів. Нездатність

партії в довгостроковій перспективі видавати власну газету призвела до необхідності шукати інші можливості. Виходом стала ініціатива Ф. Сокупа та Ф. Томашка почати видавати незалежний часопис «Академія». У грудні 1897 року співредактором часопису став А. Веселий. Коли ж А.Веселий, голова Партії прогресивних соціалістів, став у липні 1897 року редактором соціально-демократичного тижневика «Жар», стало зрозуміло що партія припиняє своє існування. Більшість її членів перейшли до лав соціал-демократів [1,s.338].

Ще однією прогресистською партією стала Чеська радикальна прогресистська партія. Біля її витоків стояв А.Гайн, який у квітні 1897 р. почав видавати тижневик «Незалежність». У вступній статті першого номеру тижневика А. Гайн визначив основні принципи прогресистського руху. Серед них: відновлення чеської держави в історичних кордонах, демократичні права і свободи для чеської нації, рівні соціальні, культурні, економічні права для всього народу, захист прав робітників та селян від свавілля великого капіталу та землевласників. Фактично, цю статтю можна вважати проголошеною програмою партії, установчий з'їзд якої відбувся 4 квітня 1897 р. Саме ця партія найбільш послідовно зберігала вірність принципам прогресистського руху, які були сформовані в першій половині 90-х років XIX століття[1,s.339].

Ядром партії були збіднілі інтелектуали та радикально налаштовані робітники. Більшість членів партії симпатизувала ідеям соціал-демократів.

В середині партії одразу утворились два напрямки. А Гайн та його прихильники виступали за зближення із соціал-демократами, та виголошували більш помірковані гасла щодо шляхів відновлення чеської державності. Його опоненти, серед яких виділялись А. Рашин, К. Сокол, Й. Тржебіцький були проти зближення з соціал-демократами вважаючи гасла класової боротьби застарілими [2,s.44].

Лідер партії А. Гайн був готовий до компромісів і розширення співпраці з іншими партіями. В середині партії тривали суперечки щодо того, з ким краще співпрацювати, соціал-демократами або націонал-соціалістами. Ще однією проблемою стало питання антисемітизму. А Гайн засуджував антисемітські настрої серед частини партійців. На його думку причина цього явища в тривалому переважанні німецького та єврейського капіталу у чеських землях. Він виступав за чесько-єврейський асиміляційний рух, вважаючи його зброєю проти антисемітизму. Серед важливих кроків Гайн називав впровадження освіти серед населення, а також заохочення його до підприємницької діяльності. Ці думки були багато в чому співзвучні з ідеями Т.Г. Масарика і створили підґрунтя для переговорів про злиття з реалістами. Проте антисемітське крило партії було надто сильне і переговори зійшли нанівець [8,s.98].

Зрештою лівиця партії вийшла з її складу. Лідери прогресивних соціалістів А. Гайн і К. Сокол вирішили залишитись вірними принципам прогресистського руху за будь-яких обставин. Їм вдалось зайняти впливові позиції у молодіжному русі, зокрема в Союзі чехословацького студентства в якому відбувалась боротьба за вплив між анархістами та реалістами. Для участі у виборах 1907 року прогресивні соціалісти об'єднались із іншими прогресистськими партіями у єдиний блок. Після виборів, лідери партії брали участь у розробці законопроекту про загальне виборче право, яке було наріжним каменем ідеології прогресизму. Зрештою, у квітні 1908 році партія об'єдналась із Союзом радикальної прогресивної молоді на чолі з Г. Чадеком і була створена Чеська державно-правова (конституційна) прогресистська партія. [1,s.339]

Після виборів 1907 р. в історії прогресистського руху настає новий етап. Попередній період 1890-1907 рр. став підґрунтям для наступного, передвоєнного етапу 1908-1914 рр. Запровадження загального виборчого права для чоловіків віком від 24 років в 1907 р. ознаменувало важливий крок в процесі демократизації суспільного життя в Цислейтанії. Були створені умови для участі більш широких верств населення в управлінні державою. А отже, необхідними стали зміни в програмах партій для агітації виборців. Крім того, виборча реформа не вплинула на вирішення чеського національного питання [4,s.358].

Під час установчого з'їзду Чеської державно-правової прогресистської партії 20 квітня 1908 року А. Гайн відзначив справжні конституційні права чехів можливі для них лише у власній державі. Також він озвучив основні положення політичної програми новоствореної партії: боротьба за власну державність на основі чеського конституційного права; освіта чеською мовою в чеських землях; відстоювання права використання чеської мови в армії та на державній службі [8,s.104].

Державно-правова прогресивна партія була створена у неспокійний час. 1908 рік, ювілейний шістдесятий рік правління імператора Франца Йосифа I приніс надзвичайне погіршення внутрішньополітичної ситуації в Богемії та серйозну міжнародну кризу, яка спалахнула у зв'язку з австро-угорською анексією Боснії та Герцеговини та загрожувала перерости у військовий конфлікт загальноєвропейського масштабу. Серед політичних настроїв чехів все гучніше лунали антиімперські та антинімецькі гасла. Частина громадян вважала збереження монархії важливим для розширення чеського капіталу та реалізації соціальних реформ. Проте національні суперечності чехів та німців посилювалися, особливо в чеських землях. Чеські та німецькі політики періодично намагалися сісти за стіл перемовин і знайти порозуміння, проте всі спроби були невдалими [2,s.52].

Німецька обструкція на чеських крайових виборах паралізувала на тривалий період місцеве самоврядування країни і в липні 1913 р. призвела до розпуску сейму та заміни його адміністративною комісією, що складалася з державних службовців. Таким чином було фактично ліквідувала регіональну автономію Богемії.

Діяльність прогресистів в цих складних умовах, у передвоєнні роки зосередилась на консолідації рядів своїх прихильників, покращенню матеріального становища та пошуку союзників. Важливими подіями цього періоду стали вибори до Палати депутатів, які відбулись навесні 1911 р. та загальний з'їзд партії в квітні 1912 р. [1, s.339]

Партія представляла насамперед інтереси міщанства, майже не мала у своїх лавах робітників, але могла похвалитись великою кількістю представників інтелігенції. Вона була націлена передусім на протистояння з молодочеським позитивізмом, якому протиставляла альтернативу радикальної національної партії. При цьому лідери партії неодноразово наголошували що національні чеські інтереси мають переважати над класовими. Чеський дослідник Д. Томаш характеризує діяльність партії відзначив наступне: «Вона мала розгорнуту програму, чітко визначені цілі та принципи, але погану організацію. У політичній практиці партія відзначалася теоретизмом, а в здобутті прихильності електорату виявилась неефективною через свій ідеалізм і фанатизм. Більше того, ідеологи партії не усвідомлювали гостроти ряду економічних і соціально-політичних проблем або ставилася до них консервативно [8, s.124].

Як і слід було очікувати, на виборах Державно-правова прогресивна партія зазнала поразки. Партія не була підготовлена до виборів, не мобілізувала своїх членів, не мала грошей на агітацію, а на довершення всього була внутрішньо ослаблена репресіями з боку імперської влади. І ось за конституційних прогресистів віддали 14 000 голосів Тому у новій нижній палаті партію представляли лише два депутати (замість колишніх п'яти): популярний Антонін Каліна та міський радник Клатовська Вацлав Прунар (раніше депутат регіонального парламенту) [3, s.68].

На початку липня 1911 р. було створене Об'єднання незалежних прогресистських депутатів від Чехії та Моравії, головою якого був Т.Г. Масарик а співзасновником А. Каліна. Співпраця депутатів державно-правої прогресистської партії, чеської прогресивної (реалістичної) і моравської народно-прогресивної партій у спільному об'єднанні тоді відображала загальну тенденцію цих трьох опозиційних партій до зближення, яка потім посилилася в останній передвоєнні роки. Варто зазначити, що суб'єктом цього зближення та спільного поступу була переважно молода генерація згаданих партій. Молоді реалісти, зокрема,

почали відкидати неприязнь «старих реалістів» до радикалізму, тим самим наближаючись до духу державно-правої прогресивної партії. Так само «старий реаліст» Т.Г. Масарик переглянув деякі зі своїх оригінальних поглядів на еволюцію та революцію, а також на чеське державне право, яке поволі перестало бути об'єктом критики реалістичної преси. Змінилася позиція реалістів, які наблизилися до позиції державно-правових прогресистів, а не навпаки. Водночас це зближення не можна вважати повною згодою. Стосунки між лідерами державно-правових прогресистів та реалістами, між А. Гайном, В. Діком з одного боку та Т.Г. Масариком, Я. Гербеном, Я. Мачаром з другого були досить напруженими [8, s.154].

В останні передвоєнні роки державно-правова прогресистська партія розвинула також дуже жваві контакти з Моравською народно-прогресивною партією, другою за впливом партією в Моравії, яка поєднувала радикальну молодочеську ідеологію з реалістсько-прогресистськими елементами і відстоювала право чеського народу на самовизначення [1, s.339].

Чим більше зростало міжнародне напруження, тим більше конституційні прогресисти говорили про велику європейську війну як можливість для проголошення незалежної Чеської держави.

За погодженням голови партії її члени – депутати А. Каліна та доктор В. Штепанек встановили контакт з російським консулом у Празі Жуковським. Конституційні прогресисти пропонували Росії свою допомогу в разі її воєнного конфлікту з Австро-Угорщиною, але консул відхилив їхню пропозицію і заявив А. Каліні, що Росія не розраховує на революцію в чеських землях, яка була б безглуздою з огляду на російський військовий план, згідно з яким російська армія не має наміру входити на чеську територію [3, s.70].

Таке ставлення Жуковського до конституційних прогресистів певною мірою контрастувало з його проектом диверсійних дій у Богемії після початку війни, який він здійснював за активної допомоги Національної соціалістичної партії. Стриманість консула щодо Державно-правої прогресивної партії, ймовірно, ґрунтувалася на її незначному впливі, невеликій кількості членів і нестабільному матеріальному становищі. Під час зустрічей Жуковський не заперечував ймовірності війни, але не розраховував на початок війни раніше 1915 р., що частково вплинуло на подальший поступ партії з огляду на цей прогноз. Також партія намагалась знайти підтримку у представників Великої Британії та Франції [8, s.153].

Перша світова війна вибухнула в розпалі літа, під час відпусток, канікул і жнив. Вона шокувала практично всіх сучасників, навіть пред-

ставників тієї партії, яка чекала на неї багато років і пов'язувала з нею рішучий поступ чеської національно-визвольної боротьби. Більшість чеських політиків, у тому числі конституційних прогресистів, вона застала на їх заміському відпочинку. Через ситуацію на залізницях, спричинену рухом військ, вони лише через багато днів дісталися до Праги й у взаємних контактах почали обмірковувати свої подальші дії. Водночас майже з дня на день вони опинялися віч-на-віч з новими умовами війни, які проявлялися у фактичній військово-поліцейській диктатурі та безпрецедентній цензурі конституційні прогресисти були одними із перших хто почали організовувати конспіративні дискусійні гуртки, а також відкрито протестувати проти античеської та антислов'янської політики військового командування та зростання німецького шовінізму.

Висновки. Таким чином, прогресистський рух в чеських землях в період 1890-1914 рр. пройшов складний еволюційний поступ. Від маленької іскри, бажання студентської молоді мати рівні права для всіх націй в своїй державі, до конституційної партії, яка бореться пліч-о-пліч із своїм народом за незалежність в умовах війни і репресій. Аналізуючи діяльність найбільш яскравих представників прогресистського руху слід відзначити їхню принциповість і вірність ідеям прогресивного розвитку чеської нації. Будь-які поступки для того щоб укласти союз з іншими політичними партіями для її лідерів А.Гайна, А. Каліни, Ф. Сокола завжди супроводжувались тривалими інтелектуальними дискусіями, адже для них вибір між втратою електорату і вірності ідеям завжди був очевидний. Така принциповість прогресистів не сприяла їхній великій популярності. Ще одним важливим аспектом був вплив на розвиток прогресистського руху представників інших слов'янських народів, зокрема українців. Адже саме політичною програмою Радикальної партії, яку написав Іван Франко надихались прогресисти при створенні своєї першої політичної програми. Дослідження політичних партій та рухів цього періоду є черговим доказом того, що Україна є частиною сім'ї європейських народів.

Література:

1. Kučera M. Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918)./ J.Maliř., P. Marek a kolektiv Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. I. díl. Období 1861–1938, Brno 2005, s. 333–340

2. Томеš J., Za samostatný český stát. Fenomén České strany státoprávně pokrokové (1908–1914). *Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století.* 2009. № 1, č. 2. s. 23–62. URL: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=145758> (дата звернення 23.07.2024)

3. Vašek R. Antonín Kalina. Příspěvek k portrétu českého politika a diplomata. *Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století.* 2009. №1. č. 2. s. 63–90. URL: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=145759> (дата звернення 23.07.2024)

4. Pánek J. Tůma O. Dějiny českých zemí Nakladatel: Karolinum. 2018. 665 s.
5. Піковська Т. В. Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 рр. Вінниця : Нова Книга, 2020. 168 с
6. Galandauer J. Politické dědictví Omladiny a pokrokového hnutí po roce 1897. *Československý časopis historický* .1964. №12. č. 6. s. 797–818.
7. Hlavačka M. České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. Praha 2013. URL: <https://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:cbe9a8cf-33c5-4d5c-b276-8ed6171dbe94?page=uuid:e4784e6c-fa0e-41bb-ab6b-214583cbd180> <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=145759> (дата звернення 23.07.2024)
8. Tomeš J. Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918). Disertační práce / Univerzita Karlova v Praze/ Praha, 2013. 246 s. URL: <https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/53236/140026548.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення 23.07.2024)
9. Čížek A. Hajn A. Proces s tak zvanou „Omladinou“. Kolín: Hajn, 1894. URL: <https://www.digitalniknihovna.cz/mlp/view/uuid:fca4cdd0-cf4e-11dc-9f41-000d606f5dc6?page=uuid:fc089b90-cf53-11dc-8dce-000d606f5dc6> (дата звернення 23.07.2024)

References:

1. Maliř J., & Marek P. (Ed.). (2005). *Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. I. díl. Období 1861–1938. [Political parties. Development of political parties and movements in the Czech lands and Czechoslovakia 1861–2004. Part I. Period 1861–1938.]*: Brno [in Czech].
2. Tomeš J. (2009). Za samostatný český stát. Fenomén České strany státoprávně pokrokové (1908–1914). [For an independent Czech state. The phenomenon of the state-legally progressive Czech Party (1908–1914).]. *Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. - Center. Journal for interdisciplinary studies of Central Europe of the 19th and 20th centuries*, 1, 23–62. Retrieved from <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=145758> [in Czech].
3. Vašek R. (2009). Antonín Kalina. Příspěvek k portrétu českého politika a diplomata. [Antonín Kalina. Contribution to the portrait of a Czech politician and diplomat.]. *Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. - Center. Journal for interdisciplinary studies of Central Europe of the 19th and 20th centuries*, 2, 63-90. Retrieved from <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=145759> [in Czech].
4. Pánek J. & Tůma O. (2018). *Dějiny českých zemí Nakladatel [History of the Czech lands Publisher: Karolinum. [in Czech]*.
5. Pikovska T. V. (2020). *Natsionalne pyttannia v prohramakh politychnykh partii Pershoi Chekhoslovatskoi respubliky 1918-1938. [National issue in political programs parties of the First Czechoslovak Republic 1918-1938]*: Vinnytsia : Nova Knyha. [in Ukraine].
6. Galandauer J. (1964). Politické dědictví Omladiny a pokrokového hnutí po roce 1897. [The political legacy of the Youth and the progressive movement after 1897.]. *Československý časopis historický - Czechoslovak historical magazine*, 12, 797-818. [in Czech].
7. Hlavačka M. (2013) *České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. [Czech lands in the 19th century. Changes in society in modern times.]*. Praha: Retrieved from: <https://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:cbe9a8cf-33c5-4d5c-b276-8ed6171dbe94?page=uuid:e4784e6c-fa0e-41bb-ab6b-214583cbd180> <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=145759> [in Czech].
8. Tomeš J. (2009). Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918). [The Czech party, constitutionally progressive (1908–1918).]. *Candidate's thesis*: Praha [in Czech].
9. Čížek A. & Hajn A. (1894). *Proces s tak zvanou „Omladinou“*. [The so-called "Rejuvenation" process]. Kolín: Hajn: Retrieved from: <https://www.digitalniknihovna.cz/mlp/view/uuid:fca4cdd0-cf4e-11dc-9f41-000d606f5dc6?page=uuid:fc089b90-cf53-11dc-8dce-000d606f5dc6> [in Czech].